

PHILOSOPHICAL SCIENCES

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕМОГИ У ВІЙНІ: МЕТОДИКО-ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ

Бортнікова О.Г.

*доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник,
Київська дипломатична академія (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-1468-5843>*

COGNITIVE MODELLING OF VICTORY IN WAR: METHODOLOGICAL AND PROCEDURAL ASPECT

Bortnikova O.

*Doctor of Philosophy, Associate Professor, Leading Researcher,
Kyiv Diplomatic Academy (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-1468-5843>*

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути методико-процедурний аспект когнітивного моделювання перемоги у війні. Для вирішення завдань дослідження використовувалися діалектичний, телеологічний методи, метод моделювання. Встановлено, що в ході російсько-української війни особливої актуальності для органів державного і військового управління набуває проблема своєчасного й адекватного інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності держави в інтересах досягнення перемоги. Обґрунтовано, що важливим напрямом удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності держави в інтересах досягнення перемоги є розробка когнітивної моделі перемоги та впровадження її у вітчизняну практику воєнно-політичної діяльності в умовах сучасної війни. До наукового обігу введено нові поняття «когнітивна модель перемоги», а також запропоновано методіку розроблення когнітивної моделі перемоги.

Abstract

The purpose of the article is to consider theme thodological and procedural aspect of cognitive modeling of victory in the war. To solve the problems of the study, dialectical, teleological methods, modeling method were used. It was established that during the Russian-Ukrainian war, the problem of timely and ad equate in formation and analytical support of the state's military and political activity esin the interests of achieving victory becomes of particular relevance for state and military administration bodies. It is substantiated that an important direction of improving the information and analytical support of the state's military and political activity in the interests of achieving victory is the development of a cognitive model of victory and its introduction in to the domestic practice of military and political activity in the conditions of modern war. New concepts of "cognitive model of victory" have been introduced in to scientific circulation, and a method of developing a cognitive model of victory has also been proposed.

Ключові слова: воєнно-політична діяльність, політика, війна, воєнна стратегія, перемога, когнітивне моделювання, когнітивна модель перемоги.

Keywords: military-political activity, politics, war, military strategy, victory, cognitive modeling, cognitive model of victory.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Динамізм сучасного безпекового середовища характеризується актуалізацією гібридних загроз національній безпеці України в умовах перебігу подій російсько-української війни. Це зумовлює нагальну потребу підвищення ефективності воєнно-політичної діяльності Української держави, що може бути забезпечено шляхом своєчасного виявлення, прогнозування, оцінки рівня загроз і небезпек воєнній безпеці України. Передумовою виконання цього завдання є розроблення та впровадження у практику державного військового управління технологій інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності на основі досягнень сучасної наукової думки в галузі безпекознавства, філософії, військової політології та соціології, воєнної історії.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної проблеми гарантування воєнної безпеки України з найбільш важливими науковими та практичними завданнями дослідження проблем інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових публікацій [1–12] можна зробити висновок, що наукова проблема когнітивного моделювання війни, перемоги та поразки у війні, наразі не знайшла належного висвітлення у вітчизняній та зарубіжній військовій політології та соціології, воєнній історії, філософії та безпекознавстві. Вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема Р. Арон [1], Р. Додонов [2], І. Руценко [3], Е. Кінгстон-Макклорі [4], Б.

Ліддел-Гарт [5], Е. Люттвак [6], В. Осьодло та Л. Будагьянц [7], В. Князев [8], М. Шевченко [9; 10], слушно зазначають, що ці питання необхідно розглядати в контексті політичних цілей, які ставляться у конкретній війні. При цьому вони акцентують увагу на специфіці нелінійного взаємозв'язку між політикою і війною, політикою та військовою стратегією й іншими рівнями воєнного мистецтва, які знаходять своє відображення у сфері воєнної політики, військового управління та державного управління воєнною безпекою, політико-психологічному забезпеченні перемоги у війні.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Філософія, військові політологія та соціологія, воєнна історія, безпекознавство [1–11] дають можливість врахувати велику кількість чинників досягнення перемоги у війні, у тому числі й національну стратегічну культуру, стан справ у системі світової політики, в її підсистемах, оцінити воєнно-політичну та соціально-психологічну обстановку у своїй країні, у країні противника, у країнах-союзниках і нейтральних країнах. При цьому власне вузький воєнно-стратегічний підхід до планування війни може мати неочікувані наслідки, що в кінцевому підсумку може призвести до політичної поразки у війні. Проте, на сьогодні ще обмаль праць присвячених питанням власне когнітивного моделювання війни, перемоги та поразки у війні, що вкрай негативно впливає на ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності.

Саме тому авторка поставила за *мету цієї статті* – розробити методіку когнітивного моделювання перемоги у війні.

Для вирішення *завдань* дослідження використувалися загальні та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема загальнонауковий метод пізнання – діалектичний метод з допомогою якого обґрунтовано доцільність когнітивного моделювання перемоги у війні постіндустріальної епохи; метод моделювання використано для розроблення когнітивної моделі перемоги у війні; телеологічний метод використано для розроблення когнітивної моделі перемоги у війні постіндустріальної епохи на основі циклів аналітичної та державно-управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Попередньо зауважимо, що в класичній воєнній доктрині визначено мету війни – зламати волю противника шляхом дезорганізації в ході бойовища його збройних сил, що обґрунтовувалося такими положеннями: воля до ведення війни існує у суспільній свідомості – професійних військових та населення країни. Саме тому, завдяки впливу на цю волю можна було досягнути закінчення воєнних дій за довго до того, як повністю виснажаться фізичні можливості продовжувати війну. Метод такого впливу на волю противника полягав у знешкодженні його засобів ведення війни [4, с.48-49].

Реймон Арон у праці «Мир і війна між націями», за вихідну точку концептуального аналізу війни взяв визначення К. фон Клаузевіца: «Війна –

це акт насильства, мета якого – примусити супротивника виконати нашу волю» [1, с.34]. «Війна як суспільний акт, - пише Р. Арон, - передбачає боротьбу різних воель, тобто боротьбу між політично організованими спільнотами. Кожна з них прагне взяти гору над іншою. Таким чином, насильство, тобто насильство фізичне (бо не існує насильства морального поза поняттям держави й закону) – це засіб, мета якого – накинути іншому нашу волю» [1, с.45]. Тобто, в ідеалі, мета війни в суто військовому сенсі полягає у роззброєнні ворога і в такий спосіб спонукати його виконати нашу волю, а в політичному сенсі – отримати користь, а саме мир кращий ніж до війни.

Отже, важливим завданням застосування військової сили за єдиним стратегічним задумом було примушення ворога до таких політичних рішень і дій, на які він ніколи б не наважився без силового впливу. Функція застосування військової сили полягає саме в забезпеченні політичного результату – це придушення волі ворога до чинення спротиву. Поразка збройних сил ворога традиційно розглядається як пряма дорога до зламання волі ворога до спротиву. Варто зазначити, що воля до спротиву залежить від багатьох чинників, серед яких співставлення кількісних і якісних характеристик своїх військ і сил противника займає важливе, проте не визначальне місце.

Власне поняття «поразка збройних сил» можна інтерпретувати по-різному. У військово-науковій літературі досить часто фігурує поняття «знищення збройних сил» [6]. При цьому воно часто інтерпретується як фізичне знищення – «перемелювання» живої сили і техніки. Між іншим поразка збройних сил – це передусім руйнування їх як специфічної високоорганізованої системи, зі складними внутрішніми прямими й зворотними зв'язками, зі своєю «центральною нервовою системою», яка керує збройними силами.

Повне або часткове руйнування нормального функціонування цієї «центральної нервової системи» може означати і поразку організації збройних сил загалом, навіть без великих втрат у людях і техніці, які були отримані шляхом їх прямого вогневого ураження. Такі результати, зокрема досягалися гітлерівським вермахтом у 1939 р. у Польщі, в 1940 р. – у Франції, в 1941 р. і весною-влітку 1942 р. на території СРСР. Великі людські втрати і втрати в техніці противників нацистської Німеччини у цих кампаніях виражалися значною мірою у виді полонених і трофеїв. Саме на цей ефект працювали німецьке воєнне мистецтво і тактика, активна пропаганда [11, с.501-502].

Є сенс зауважити, що перебіг подій Другої світової війни яскраво проілюстрував кризу есенціалістського підходу класичної воєнної науки в рамках якого з'ясовується «сутність» війни, як встановлення загального в одиничному, встановлення тенденцій розвитку війни та конкретних форм її реалізації. Як приклад можна навести німецьку операцію «Барбароса» (1941 р.). Теорія війни, яка була розроблена німецькими воєнними теоретиками в рамках класичної військової науки, втратила свою

адекватність реальності навіть за умови, коли начебто була наявна відповідність у встановленні тенденції розвитку війни, форм її реалізації. Зазначимо, що в управлінні війною стратегічне планування виступає способом практичного використання теоретичного моделювання. Основна помилка німецького планування полягала в такому: якщо завдати нищівної поразки радянським збройним силам у західних районах СРСР, це спровокує колапс радянської державно-політичної системи. Зазначена теорія дістала експериментальне підтвердження під час воєнних дій у Польщі, Франції, країнах Бенілюксу та на Балканах. Проте, парадокс полягає в тому, що план «Барбароса» був практично повністю втілений у життя і блицкриг німцям вдався: за перші півроку війни збройні сили СРСР втратили 3,9 млн осіб тільки пораненими, без врахування вбитих. З формальної точки зору німецька модель війни цілком себе виправдала, проте очікуваних наслідків (крах державно-політичної системи) досягнуто не було [8, с.64].

Такий перебіг подій Другої світової війни на Європейському театрі воєнних дій (ТВД) можна пояснити практикою реалізації ідеї К. фон Клаузевіца «кульмінаційної точки перемоги» [6]. Сутність останньої полягає в тому, що динамічне розгортання в просторі і часі неперервної війни передбачає певне співпадіння перемоги та поразки. Це співпадіння може поширитися за межі нової рівноваги сил, досягнувши крайньої точки повної взаємозворотності. Тобто за умов затягування війни з причин великих територій на яких ведуться воєнні дії або запеклого опору противника, сторона яка зазнає поразки може отримати користь з динамічного парадоксу – можливо навіть за певних умов стати переможцем. Якщо армія, яка до цих пір досягала військових успіхів, просто продовжує наступати, не отримуючи при цьому достатнього підкріплення, вона знищить сама себе, пройшовши «кульмінаційну точку перемоги». За таких умов, наступаюча армія повинна зупинитися і набратися сил, щоб подолати дію деструктивних чинників на неї. Армія, яка перемагає зможе продовжити наступ і відновити свою здатність досягати подальших військових успіхів тільки після того, як відновить енергію бойового духу та лідерства завдяки відпочинку й заміні солдатів, передислокації ближче до переднього краю зіткнення системи постачання і забезпечення безпеки тилу, якщо там існують будь-які загрози. Водночас їй необхідно переглянути свої прийоми й тактику, методи, які ворог навчився передбачати й долати, а також перенести вперед і в майбутнє «кульмінаційну точку» своєї перемоги.

Історичним фактом є те, що в грудні 1941 р. німецькі війська під час операції «Барбароса» (1941 р.) перейшли кульмінаційну точку перемоги, після якої радянські війська на початку 1942 р. здійснили низку контрнаступів. Як слушно зазначив Е. Люттвак, що перебіг подій Другої світової війни на європейському континенті – наглядний приклад всього різноманіття сходження й взаємозворотності перемоги й поразки [6, с.38-39].

Є сенс зауважити, що у класичних війнах індустріальної епохи поняття «перемога» трактувалося як:

неодмінний розгром і повне знищення збройних сил противника;

зруйнування економіки противника й повалення його політичного режиму, що практично завжди передбачало окупацію його території та захоплення столиці ворожої держави;

припинення воєнних дій на умовах переможця, що оформлялося міжнародно-правовим документом (акт про капітуляцію, угода про перемир'я, мирний договір) [9, с.23].

В інших сферах міждержавного протиборства основним вираженням перемоги були:

дезорганізація структури державного управління і діяльності органів політичної влади держави-супротивника;

розпад воєнно-політичних союзів держави-супротивника;

втрата населенням та армією держави-супротивника духовної здатності до чинення опору [9, с.23].

У статті М. Шевченка [10] встановлено, що формула перемоги у війні постіндустріальної епохи – «держава Y перестала перечити інтересам держави X, оскільки держава X сильніша» – не змінилася з часів К. фон Клаузевіца. При цьому, сутність перемоги полягає: у *військовому* контексті – в завданні поразки противнику і досягненні однією із воюючих сторін політичних і воєнно-стратегічних цілей війни; у *політичному* контексті – в підпорядкуванні держави-супротивника цілям і завданням дипломатико-стратегічній діяльності держави-переможця; у *праксеологічному* контексті – в досягненні державою-переможцем миру ліпшого, ніж до війни. Крім того, М. Шевченком [10] доведено, що перемога у війнах постіндустріальної епохи у фізичному просторі стає менш значимою, ніж її образ у віртуальному просторі, який вдається утвердити засобами пропаганди у масовій свідомості.

Варто зауважити, що в сучасних війнах постіндустріальної епохи інформаційно-психологічний вплив, спецпропаганда в принципі передусім вирішує завдання з придушення волі противника до спротиву, з порушення управління в усіх визначальних ланках, але в спосіб без прямого фізичного впливу на його живу силу. Відповідно і зусилля в інформаційно-психологічній сфері безумовно мають бути узгоджені, чітко скоординовані із зусиллями власне у військовій сфері, а також у сфері дипломатії і в проведенні спецоперацій – а також у всіх сферах, які забезпечують здійснення узгодженої вищої стратегії (за Б. Ліддел-Гартом) [5].

Узгодження загальних зусиль заради досягнення перемоги – це завдання для органів вищого державного управління країни, які мають функціональну спрямованість саме на стратегічне управління безпосередньо у військовій сфері.

В сучасних умовах різного роду обмежених війн і збройних конфліктів, миротворчих операцій по примушенню до миру, спецпропаганда і загалом інформаційно-психологічне забезпечення стали

відігравати вирішальну роль. При цьому все більш актуальним стає вплив не тільки на противника, а й на власні війська і населення країни, але й на міжнародну громадську думку [7]. Тобто, важливими передумовами досягнення перемоги у війні і політичних цілей війни зазвичай вважається наявність сучасних збройних сил та ефективної системи інформаційно-психологічного впливу на дружні держави, союзників, нейтральні країни, на державу-мішень агресії, на світову громадську думку загалом.

На думку західних воєнних теоретиків, стратегічне планування застосування збройних сил повинно починатися із визначення того, що є успіхом після війни. Оскільки така постановка питання відповідає аксіоматичній формулі К. фон Клаузевіца щодо війни як продовження політики іншими засобами, має місце нагальна необхідність не стільки воєнно-стратегічного, скільки політичного (політико-військового) аналізу. Прикладом зазначеного є погляди англійського віце-маршала авіації Е. Дж. Кінгстон-Макклорі на діалектичний зв'язок війни та стратегії її ведення. Він зазначив, що в мирний час мета стратегії – це уникнути війни або захистити національні інтереси, не застосовуючи воєнні дії, у воєнний час – визначає цілі війни, плани і методи її ведення. Водночас, стратегія може накладати обмеження на воєнні дії або знімати їх, пришвидшувати або уповільнювати перебіг подій війни. Власне стратегія надає воєнним діям усвідомленого характеру. При цьому, стратегії доводиться мати справу не лише з реальним противником, а й з певними умовами і властивими війні випадковостями, з якими стикаються воюючі сторони. Відповідно, війна та стратегія її ведення є динамічними системами, що потребують саморегулювання. Саме тому, на думку Е. Дж. Кінгстон-Макклорі, визначення поняття «стратегія» має охоплювати всі постійно мінливі концепції і форми стратегії, по мірі того як остання співвідноситься до змін, які відбуваються в самій війні. Саме це, може бути навіть більш важливим, аніж формальною правильною оцінка сучасної епохи [4, с.57-58]. А далі Е. Дж. Кінгстон-Макклорі визначив чинники еволюції війни:

удосконалення наступальної та оборонної зброї;

розвиток політичної та національної свідомості, що суттєво вплинуло на війну та методи її ведення, причини виникнення війн;

удосконалення стратегії ведення війни, мета якої – з найбільшою користю використовувати всі елементи війни [4, с.55-56].

Отже, Е. Дж. Кінгстон-Макклорі надає цінну пораду для дослідників еволюції війни: «Сучасні погляди на стратегію є прямою протилежністю стратегічним теоріям Клаузевіца. Сучасна стратегія – не мертва схема, складена шляхом дослідження, вона постійно розвивається й удосконалюється. Сучасна стратегія повинна увібрати в себе все найліпше з обох світів: зі світу минулого – уроки історії – та зі світу майбутнього, який нам допоможе представити наша проникливість, що ґрунтується на теорії і практиці» [4, с.81]. Водночас, він виокремлює чотири

види війни: обмежену, тотальну, локальну й холодну [4, с.39-41].

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що сутність інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності полягає у науково обґрунтованому інструментальному забезпеченні отримання своєчасної й релевантної аналітичної інформації про причини виникнення війни, її поточний стан та перспективи її розвитку на основі відповідної бази знань про закономірності походження та розвитку війни, про засади управління війною на відповідних фазах її розгортання, засади досягнення перемоги.

Зауважимо, що у слабо структурованій та неструктурованій воєнно-політичній обстановці особа, яка приймає воєнно-політичні рішення, як правило, використовує як формальні і неформальні методи аналітичної діяльності, так і досвід та інтуїцію. За таких умов, ефективність прийняття воєнно-політичних рішень оцінюється з точки зору їх корисності для активізації і підтримки мислення суб'єкта, здатного на підставі аналізу воєнно-політичної обстановки, що склалася, інтуїції й досвіду, в умовах дефіциту часу та інформації запропонувати власні формальні моделі війни, перемоги і поразки у війні, які б пояснювали структурно-функціональну організацію воєнно-політичної обстановки, поточну й перспективну динаміку її розвитку. За таких умов, на нашу думку, в рамках дескриптивної та проспективної парадигм аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки [12] повинні розробляти когнітивні моделі війни, перемоги і поразки. Зауважимо, що методологію когнітивного моделювання було запропоновано Р. Аксельродом [13].

Таким чином, акцентуємо увагу на розробленні когнітивної моделі перемоги.

Під поняттям «когнітивна модель перемоги» пропонуємо розуміти опис структури знань військових фахівців і політиків про перемогу у війні. Іншими словами, когнітивна модель перемоги – це модель, яка репрезентує собою найбільш зручне (на даному етапі дослідження) узагальнення даних і теоретичних уявлень відносно перемоги у війні.

Попередньо зауважимо, що методика розроблення когнітивної моделі перемоги передбачає такі етапи когнітивного моделювання:

1. Когнітивна структуризація знань про перемогу у війні постіндустріальної епохи.

2. Побудова діагностичної моделі перемоги на підставі експертної процедури аналізу воєнно-політичної обстановки і виявлення множини найбільш суттєвих (базових) чинників та визначення їх залежності один від одного у вигляді матриці взаємовпливу.

3. Виявлення серед множини базових чинників сукупності цільових і управляючих, визначення мети управління війною як бажаної тенденції змін цільових чинників досягнення перемоги.

4. Визначення вихідного стану моделі перемоги оцінки чинників та фіксації знань про них на момент початку моделювання.

5. Побудова прогностичної моделі перемоги шляхом сценарного дослідження перебігу подій

війни:

виявлення тенденцій розвитку війни, як системи в умовах саморозвитку та розвитку, що управляється;

моделювання саморозвитку війни шляхом екстраполяції початкового стану воєнно-політичної обстановки (вирішення прямого завдання аналізу війни);

моделювання розвитку війни, як системи, що управляється, який визначається вектором цілей управління (вирішення зворотного завдання аналізу війни).

Інтерпретація результатів сценарного дослідження війни.

6. Вибір варіанту управлінських дій, які визначаються на підставі вирішення зворотного завдання управління війною. У результаті цього формується вектор управлінських дій, з використанням якого моделюється бажаний розвиток війни в інтересах досягнення перемоги.

7. Розроблення рекомендацій з прийняття воєнно-політичних рішень щодо досягнення перемоги у війні.

Проаналізувавши результати наукових досліджень українських науковців можемо зробити такі висновки:

1. Доведено, що в ході російсько-української війни особливої актуальності для органів державного і військового управління набуває проблема своєчасного й адекватного інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності держави в інтересах досягнення перемоги.

2. Обґрунтовано, що важливим напрямом удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення воєнно-політичної діяльності держави в інтересах досягнення перемоги є розроблення когнітивної моделі перемоги та впровадження її у вітчизняну практику воєнно-політичної діяльності в умовах війни.

3. До наукового обігу введено нові поняття «когнітивна модель перемоги», а також запропоновано методику розроблення когнітивної моделі перемоги.

Перспективним напрямом подальших досліджень вбачається вивчення питання когнітивної структуризації знань про перемогу у війні постіндустріальної епохи.

Список літератури

1. Арон Р. Мир і війна між націями / пер. з фр. Київ: МП «Юніверс», 2000. 688 с.

2. Гібридна війна: *inverboetm praxi*: монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р. О. Додонова. Вінниця: Нілан ЛТД, 2017. 412 с.

3. Руценко І. П. Соціологія на війні. *Український соціологічний журнал*. 2017. № 1–2. С. 43–52.

4. Кінгстон-Макклори Э. Дж. Глобальна стратегія / пер. с англ. В. Я. Черепанова; вступ. ст. і примеч. Е. Ф. Морозова. Москва: Кучково поле, 2005. 496 с.

5. Лиддел-Гарт Б. Стратегія непрямих дій (Енциклопедія воєнного мистецтва) / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаїлов. Москва: Изд-во АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1999. 656 с.

6. Люттвак Э. Н. Стратегія: Логика войны и мира / пер. с англ. Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 392 с.

7. Осьодло В. І., Будагьянц Л. М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: монографія. Київ: Видав. дім «АртЕк», 2018. 408 с.

8. Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій: монографія / за ред. В. М. Князева. Київ: НАДУ, 2008. 240 с.

9. Формування «образу перемоги» у війнах та воєнно-політичних конфліктах: сучасність та історична ретроспектива: зб. матер. наук.-практ. семінару, 30 травня 2024 р. / Скрябін О. Л., Мараєв В. В., Холох О. І. та ін.; за заг. ред. В. М. Мороза. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 2024. Вип. 1. 128 с.

10. Шевченко М. М. Перемога у війнах постіндустріальної епохи: нові контексти та інтерпретації. *Гілея: науковий вісник*: зб. наук. пр. 2018. Вип. 130 (3). С. 321–325.

11. Кокошин А. А. Политология и социология военной стратегии / Предисл. акад. РАН Г. В. Осипова. Москва: КомКнига, 2005. 616 с.

12. Соколов В. А., Шевченко М. М. Парадигма аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 13–14. С. 110–117.

13. Axelrod R. M. The structure of decision: The cognitive maps of political elites. Princeton: Princeton University Press, 1976. 404 p.